

Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam

Amiruddin Aminullah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*e-mail: amir.aminullah@yahoo.com

Naskah diterima: 04-05-2021, direvisi: 02-08-2021; disetujui: 27-08-2021

Abstract:

Change in society is a natural phenomenon over time. No society is in a fixed state at different times, all moving flows, towards a perfect civilization. If it is associated with change, then efforts to develop Islamic law can be carried out with two theories, namely the theory of immortality and the theory of adaptability. Based on this theory, Islamic legal thought which is currently developing, has a tendency to follow the adaptability theory, that Islamic law, as the embodiment of sharia is for the benefit of humans, and can adapt to the times, so that it can change for the sake of realizing human benefit. The basic framework of adaptability theory and the principle of developing Islamic law leads to one point, namely benefit, which is the main essence of Islamic religious teachings.

Keywords: *benefit, Islamic law, adaptability*

Abstrak:

Perubahan masyarakat adalah sebuah fenomena alamiah seiring dengan perputaran waktu. Tidak ada masyarakat yang berada dalam kondisi tetap pada waktu yang berbeda, semua bergerak mengalir, menuju sebuah peradaban yang sempurna. Jika dikaitkan dengan perubahan, maka upaya pengembangan hukum Islam dapat dilakukan dengan dua teori, yaitu teori keabadian dan teori adaptabilitas. Berdasarkan teori tersebut, pemikiran hukum Islam yang saat ini sedang berkembang, punya kecenderungan mengikuti teori adaptabilitas, bahwa hukum Islam, sebagai pengejawantahan syari'ah adalah untuk kepentingan manusia, dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga ia bisa berubah demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Kerangka dasar teori adaptabilitas dan prinsip pengembangan hukum Islam bermuara pada satu titik, yaitu kemaslahatan, yang merupakan esensi pokok dari ajaran agama Islam.

Kata Kunci: *maslahat, hukum Islam, adaptabilitas*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengajarkan kebenaran dan tata nilai universal dan abadi, yang dalam pelaksanaannya memiliki kapasitas untuk menampung kebinekaan yang merupakan ciri khas kehidupan manusia, dan mempunyai kemampuan mengembang sejajar dengan laju kemajuan.

Universalisme ajaran Islam yang dalam aplikasinya disebut *syari'ah* mengarahkan manusia menjadi makhluk individu yang baik, di samping itu ia juga membimbing manusia menjadi makhluk sosial yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Hukum Islam sebagai pengejawantahan syariat Islam demikian juga halnya. Di samping membahas masalah

individu, ia juga membahas masalah yang terkait dengan aspek sosial, sebab hukum Islam itu sendiri dalam aplikasinya merupakan interpretasi dari ajaran nabi Muhammad SAW (As-Says, 1995).

Ajaran Islam memiliki konsep pengayom dan pelindung manusia. Ia tidak mempunyai kandungan spesifik yang bersifat kaku dan mutlak, dipeluk berbagai macam bangsa, diinterpretasikan dalam berbagai bentuk. Islam tidak memutlakkan hegemoni penafsiran, dan tidak ada tekanan pada yang formal. Karena itu, Islam mampu beradaptasi dengan lingkungan yang dihadapi. Keabadiannya terletak pada prinsip-prinsip moral atas nilai yang mendasarinya, bukan ketentuan-ketentuan harfiahnya.

Berdasarkan perkembangan sejarah, terbukti bahwa hukum Islam sarat dengan nuansa, perbendaharaan nilai dan prinsip pokok yang dapat dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kondisi zaman, yang merupakan ciri kedinamisan, fleksibilitas dan keluwesannya. Karena inilah hukum Islam dapat diterapkan di setiap tempat dan kondisi (Ahmed, 1994).

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah situasi dan kondisi kehidupan pemakainya, sehingga dengan sendirinya cara hidup dan tata nilai yang lampau mengalami pergeseran, hal ini juga bergeser pada pengamalan agama. Berbagai kasus dan kejadian serta pengalaman hidup sehari-hari yang tidak ditemukan pada masa lalu termasuk pada zaman nabi sendiri bermunculan tanpa bisa dicegah, sementara teks Alqur'an atau petunjuk *syari'ah* tidak menyinggung kasus tersebut secara tersurat.

Tantangan terbesar dari temuan bio teknologi dalam bidang kedokteran, seperti transplantasi, kontrasepsi, dan pergantian jenis kelamin, serta isu-isu kontemporer menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya. Tantangan ini kemudian dihadapi oleh manusia dengan berbagai respons (Rahman, 1990). Bagi Islam, menyikapi realitas dan kenyataan demikian, dihadapi dengan semangat ijtihad disertai pendekatan dan metode yang tepat. Dan salah satu pendekatan dan metode yang bisa digunakan adalah *maslahah*.

Maslahah adalah satu term yang populer dalam kajian hukum Islam. Hal tersebut terkait dengan maslahat sebagai tujuan *syara'* (*maqashid as-syar'iyyah*) dari ditetapkannya hukum Islam (Haq, 1998). Maslahat di sini berarti *jalb al manfaah wa daf al-mafsadat* (menarik manfaat dan menolak kemudharatan) (As-Shiddiqi, 2001). Meskipun demikian, keberadaan maslahat sebagai bagian tak terpisahkan dalam kajian hukum Islam tetap menghadirkan perbedaan pandangan (*ikhtilaf*) dikalangan ulama. Yang menjadi ikhtilaf

adalah penggunaan metode dalam berijtihad, namun esensinya bahwa semua tujuan hukum adalah kemaslahatan. Karena *maslahat* terkadang menjadi dalil dan metode ijtihad, namun terkadang menjadi tujuan hukum atau dua-duanya berjalan sekaligus.

Kajian ini akan membahas sekilas tentang konsep maslahat dalam penetapan hukum Islam, dengan memfokuskan kepada kemanfaatan teori ini dalam menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka dengan metode kualitatif, yaitu menghimpun berbagai dokumen dalam bentuk buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya yang relevan dengan teori maslahat dan pengembangan hukum Islam. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi lalu dianalisis menggunakan teknik analisis isi, yaitu menemukan makna dari konsep tertulis kemudian mengkonfrontirnya dengan perkembangan zaman atau isu kontemporer sebagai upaya pengembangan hukum Islam demi menemukan maslahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Maslahah

Secara etimologi, maslahat berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *maslahah* kadang dilawankan dengan *al-mafsadah*, *al-madharah* yang berarti kerusakan (Ibn Mukarram, 2003). Kata *maslahat* sering juga disebut *maslahat mursalat*, atau kerap juga disebut *istislah*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Jadi pembentuk hukum dengan pendekatan maslahat semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke-*mudharat*-an dan kerusakan bagi manusia (Mukri, 2011). Maslahat juga bisa dilihat dari dua pengertian. *Pertama*, dalam makna hakiki, yaitu maslahat disamakan dengan manfaat dan inilah pengertian yang sebenarnya, *kedua* dalam pengertian *majazi*, yaitu perbuatan atau tindakan yang mengandung dan menghasilkan manfaat. Jadi hakikat maslahat adalah adanya manfaat, sedangkan sesuatu yang menyebabkan adanya manfaat, itulah pengertian maslahat dari sisi majasi (Hisam, 1971).

Kamus Besar bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan, Kata Maslahat diartikan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat dan

guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, bahwa dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, kata “maslahat” dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata “kemaslahatan” dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ‘ke’ dan akhiran ‘an’ (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990).

Dalam pengertian terminologi, para ulama memberi rumusan definisi yang beragam, rumusan tersebut antara lain:

1. Menurut al-Ghazali, maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak *mudharat*. Namun, hakikatnya adalah memelihara tujuan syarak (*muhā fadzah ‘alā maqsūd al-syar’i*). Dan tujuan syarak tercermin dalam lima hal (*maqashid al-syari’ah*) yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Gazali, 1993). Lebih lanjut dikatakan, untuk mengetahui maslahat dari sesuatu, tidak dapat diketahui hanya oleh akal manusia, melainkan harus dengan bantuan syarak. Untuk itu, ukuran diterimanya maslahat ialah syarak dan bukan akal manusia (Al-Syawkani, 2000).
2. Al-Thufi, menjelaskan bahwa maslahat dapat ditinjau dengan pendekatan adat maupun syariat. Dalam pendekatan adat, maslahat berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini dipandang sejalan dengan argumen al-Ghazali, bahwa maslahat dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syariat itu sendiri (al-Thūfi, 1993).
3. Abdul Wahab Khallaf menyebutkan, *Maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana syar’i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan diakui atau tidak diakuinya kemaslahatan tersebut. *Maslahah* ini disebut *mutlaqah* karena ia tidak terikat oleh dalil yang menyalahkan atau membenarkan (Khallaf, 1994).
4. Al-Syathibi (W 1388 M), ulama yang dianggap memiliki konsep komprehensif tentang maslahat khususnya *maqashid al-syari’ah*, dalam karyanya al-Muwafaqat menjelaskan bahwa maslahat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu: dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, dan ketergantungan tuntutan syariat terhadap maslahat.
 - a. Dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akalnya secara mutlak

- b. Dari segi tergantungnya tuntutan syari'at kepada maslahat, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah menuntut manusia untuk melakukan sesuatu agar segala aturan-Nya berjalan sebagaimana mestinya (Al-Syātibi, 2004).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan, bahwa maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal demi memperoleh kebaikan/manfaat dan menghindari bahaya/kerusakan bagi manusia.

Maslahat adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada illat yang keluar dari syara', yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat. Tujuan utama kemaslahatan yaitu memelihara kemudharatan dan memelihara manfaatnya (Safi'i, 1999).

Dalam setiap aturan hukumnya, as-*Syari'* mentransmisikan maslahat sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindar dari keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan dan merealisasikan tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri, bukan pengaruh hawa nafsu manusia (Al-Rahmān, 1983). Dari sini dapat dipahami, bahwa penekanan maslahat tidak lain adalah rujukan maslahat itu sendiri yang merupakan tujuan syari'at. Rujukan dan standar inilah yang membedakan antara maslahat dalam pengertian umum dan maslahat dalam pengertian syariat. Maslahat dalam pengertian umum hanya merujuk kepada pemenuhan kebutuhan manusia dan berpotensi mengikuti hawa nafsu. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat harus merujuk kepada tujuan syariat yang lima, tanpa mengabaikan kebutuhan manusia, yaitu memperoleh kesenangan dan kebahagiaan dan menghindari kerusakan.

Maslahat dan Cita-cita Hukum Islam

Islam diyakini sebagai agama universal, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Alquran sendiri telah mengabadikan bahwa ajaran Islam berlaku untuk seluruh manusia, tanpa harus ada pertentangan dengan kondisi dan situasi dimana manusia berada. Islam dapat bergandengan dengan peradaban modern, sebagaimana ia dapat berpadu dengan masyarakat sederhana dan terbelakang.

Kesigapan Islam dalam memainkan perannya di tengah peradaban kontemporer sering dipertanyakan oleh berbagai kalangan, hal ini tentu merangsang para pemikir Islam untuk mengkaji sejauh mana konsep ajaran Islam, merespons gejala sosial yang terjadi.

Sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu, sesungguhnya Islam telah memiliki konsep atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman hidup. Hanya saja konsep tersebut mesti digali terus menerus untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat.

Para ahli ushul fiqh melalui pengamatan yang cermat, telah merumuskan bahwa secara umum tujuan Allah membentuk syari'at Islam untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Al-Syatibi, 2000). Kemaslahatan mana menjadi cita-cita dan tujuan sentral yang ingin dicapai agar tercipta kehidupan yang sejahtera, dunia dan akhirat.

Sebagai implementasi dari syari'at, maka hukum Islam pun meletakkan kemaslahatan sebagai cita-cita ideal. Oleh karena itu, semua norma-norma, piranti hukum, serta rambu-rambu lainnya yang mengatur tata tertib kehidupan manusia tidak lain demi sebuah kemaslahatan yang fundamental. Inilah yang menjadi intisari Firman Allah QS al-Anbiya (21): 107, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (Departemen Agama Republik Indonesia, 1999).

Pengkajian dan penelitian mendalam atas sedemikian banyak teks Alquran maupun hadis telah menghasilkan kesimpulan meyakinkan bahwa doktrin hukum Islam senantiasa dilekati oleh hikmah dan *illah* yang bermuara kepada *maslahah*, baik secara pribadi maupun untuk masyarakat (Ibn 'Asyur, 2006). Bahkan doktrin hukum Islam yang dimaksud bukan hanya di bidang muamalat-sosial (non ibadah *mahdah*), tetapi juga ibadah ritual (*mahdah*). Sehingga, semua bidang hukum dengan aneka norma hukum yang telah digariskan oleh Alquran dan Hadis berhulu dan bermuara kepada maslahat bagi kehidupan manusia. Hal ini karena Allah tidak butuh apapun serta tidak punya kepentingan apapun terhadap apa yang dilakukan oleh manusia, baik muamalat-sosial maupun ibadah ritual (*mahdah*). Tegasnya, manusialah sebagai hamba Allah yang diuntungkan dengan adanya kenyataan bahwa maslahat sebagai basis utama hukum Islam (syariah) (Al-Qardāwi, 1983).

Norma hukum yang dikandung teks suci Alquran maupun hadis diyakini dapat mewujudkan kemaslahatan, sehingga tidak ada maslahat di luar petunjuk teks Syari'ah; karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan bahwa maslahat harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks syari'ah (Hisam, 1971). Maka, pada hakikatnya maslahat

merupakan poros utama peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci syari'ah bertumpu padanya.

Bila dikaji dalam sejarah, pola istinbath hukum yang lazim dilakukan oleh para ushuliyun, sesungguhnya telah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Misalnya dalam penerapan qiyas, ketika seorang sahabat datang kepada nabi menanyakan tentang keharusan penunaian ibadah haji ayahnya yang sedang sakit. Nabi menegaskan penunaianya dengan mengqiyaskan terhadap pembayaran utang antara sesama manusia (Al-Bukhāri, 2000). Pada masa sahabat, istinbath hukum banyak dilakukan dengan pendekatan maslahat, seperti desakan Umar Ibn Khattab kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Alqur'an, dengan alasan banyak penghafal (huffaz) yang meninggal dan gugur di medan perang, awalnya Abu Bakar menolak, karena khawatir nabi tidak pernah melakukan juga tidak menganjurkan.

Maslahat yang merupakan tujuan dalam syariat, mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan dunia maupun akhirat tidak akan tercapai tanpa kemaslahatan. Tujuan itu hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahamannya terhadap sumber hukum utama Alquran dan hadis. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat terwujud dalam bentuk: *Pertama*, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. *Kedua*, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan (Hisam, 1971). Sementara al-Syatibi (2000) melihat pula kemaslahatan itu dari dua sudut pandang: yaitu:

1. *Maqāshid al-Syari'ah* (tujuan Tuhan)
2. *Maqāshid al-Mukallaf*(tujuan mukallaf).

Kemaslahatan dalam arti *Maqāshid al-Syari'ah*, mengandung empat aspek masing-masing:

1. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum (Haq, 1998).

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *maqāshid al-syari'ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan, hal ini sangat terkait dengan kemampuan manusia melaksanakannya. Aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan

manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah. Atau dengan bahasa lain tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Pada awalnya *maqāsid al-syari'ah* sebagai dasar dari penetapan maslahat belum terumuskan sebagai sebuah konsep yang *sharih* (jelas), namun secara implisit menjadi prinsip umum dari seluruh syariat yang berlaku. Maslahat atau *maqāsid al-syari'ah* seperti halnya ilmu syariah yang lain, membutuhkan proses dalam kurun waktu yang lama untuk menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri, karena sebelumnya *maqāsid al-syari'ah* merupakan bagian dari ushul fiqh.

Adapun kriteria *maslahah* yang merupakan tujuan syariat adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min hayts al-hayat al-dunya al-ukhra*) (Haq, 1998). Karena itu segala sesuatu yang hanya mengandung kemaslahatan dunia semata dan tidak mendukung terciptanya kemalahatan akhirat bukanlah *maslahah* yang menjadi tujuan syariat. Untuk mewujudkan kemaslahatan, manusia harus terbebas dari pengaruh nafsu duniawi, karena kemaslahatan tidak diukur menurut keinginan hawa nafsu. Terbebasnya manusia dari kungkungan hawa nafsu dimaksudkan agar mereka dapat menjadi hamba secara bebas (*ikhtiar*), tidak secara terpaksa (*idhtirar*). Artinya ketaatan manusia kepada Tuhan atas kemauan dan kebebasan sendiri (Haq, 1998).

Seperti disinggung sebelumnya, dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, ada lima hal pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima unsur yang juga biasa disebut dengan *ushul al-khamzah*, oleh fuqaha dijadikan pondasi bagi tegaknya syariat (*maqāshid al-syari'ah*). Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan jika ia mampu memelihara kelima unsur tersebut, sebaliknya akan mengalami kerusakan atau mafsadat jika ia tidak dapat memelihara kelima hal utama itu dengan baik.

Dalam upaya mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, maka ia dapat diimplementasikan ke dalam tiga tingkatan yaitu: *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.

Peringkat *daruriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Peringkat *hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dan menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik. Sedangkan *tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.

Urutan peringkat akan tampak urgensinya jika kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu bertentangan satu sama lain. Dalam hubungan ini peringkat *daruriyat*

menempati urian pertama, disusul oleh peringkat *hajiyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyat*. Akan tetapi dari sisi lain ketiganya saling melengkapi. Peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Tidak terwujudnya aspek *daruriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya akan membawa kepada kesulitan bagi manusia. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Pengategorian yang dilakukan oleh ulama ke dalam tiga peringkat (*daruriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*), menunjukkan betapa urgennya pemeliharaan lima unsur pokok itu ke dalam kehidupan manusia. Di samping itu pengategorian itu tidak hanya mengacu kepada pemeliharaan lima unsur pokok di atas, tetapi juga mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mencapai kemaslahatan.

Selanjutnya, dalam aktualisasi kelima unsur pemeliharaan di atas, sangat terkait dengan pemahamann manusia terhadap peringkat-peringkat kemaslahatan yaitu *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.

Dalam pemeliharaan agama, aspek yang menjadi *daruriyat* adalah aqidah dan kepercayaan kepada Tuhan. Aqidah menjadi unsur utama dalam keyakinan keagamaan seseorang. Karena itu, kemusyrikan merupakan dosa terbesar di antara dosa-dosa yang lain, dan menjadi satu-satunya dosa yang tidak memperoleh pengampunan dari Tuhan. Kalau aqidah ini diabaikan, akan merusak eksistensi agama. Adapun pemeliharaan agama dalam tingkat *tahsiniyat*, yaitu kegiatan yang menjunjung harkat kemanusiaan. Misalnya menutup aurat dengan pakaian santun, baik ketika akan melakukan ibadah maupun di luar ibadah, membersihkan badan dan tempat. Sekiranya hal ini tidak dilaksanakan karena ketidakmampuan, maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit orang yang melaksanakannya.

Dalam hal pemeliharaan jiwa, yang termasuk *daruriyat* yaitu terpenuhinya unsur-unsur yang dapat menjamin kelangsungan hidup. Artinya seseorang harus terpelihara hidupnya agar ia bisa melakukan aktivitas kehidupan. Sedangkan yang termasuk *hajiyat*, adalah segala hal yang dapat mendorong tegaknya kehidupan secara utuh. Jika upaya menjaga keselamatan jiwa menjadi wajib, maka upaya untuk menyetatkan jiwa pun turut menjadi wajib, karena itu, dianjurkan memakan makanan bergizi, menjaga kesehatan

lingkungan. Namun jika hal itu tidak mampu dilakukan tidak akan merusak eksistensi kehidupan dan juga tidak mempersulit eksistensi manusia.

Begitupun terhadap pemeliharaan akal, yang termasuk *daruriyat* seperti dilarang meninum minuman memabukkan. Jika ketentuan ini tidak diindahkan akan merusak eksistensi akal. Sedangkan memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* seperti anjuran mengasah pemikiran dengan menuntut ilmu. Jika hal itu tidak bisa dipenuhi tidak akan merusak akal, hanya memberi kesulitan tertentu pada manusia. Sedangkan kategori *tahsiniyat* seperti dianjurkan untuk tidak membiasakan diri mengkhayal berlebihan, karena dapat mengurangi kesempurnaan akal.

Pemeliharaan terhadap keturunan, yang termasuk peringkat *daruriyat*, seperti disyari'atkannya menikah dan larangan berzina. Jika hal itu dapat diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan. Yang termasuk *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan hak talak yang diberikan kepadanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, suami akan menemui kesulitan karena ia harus membayar mahar *misl*. Sedang dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika tidak menggunakan hak talaknya sementara rumah tangganya tidak harmonis lagi. Adapun memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyat*, seperti disyari'atkannya walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan sebagai pelengkap kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

Memelihara harta dalam peringkat *daruriyat*, seperti tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan tidak cara tidak sah. Apabila aturan ini dilanggar, akan mengancam eksistensi memelihara harta. Sedangkan aspek *hajiyyat*-nya misalkan melakukan transaksi dengan cara salam. Jika ini tidak dapat terwujud akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Adapun unsur *tahsiniyat*-nya, yaitu menghindari penipuan ataupun pengecoh. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah.

Dari peringkat kemaslahatan yang disebutkan di atas, terdapat hal-hal atau kegiatan yang bersifat penyempurna terhadap pelaksanaan syari'at Islam. Dalam peringkat *daruriyat* misalnya ditetapkan batas minimal yang memabukkan dalam rangka memelihara akal, atau ditetapkan adanya pertimbangan dalam hukum qisas, untuk memelihara jiwa. Dalam peringkat *hajiyyat*, misalnya ditetapkannya *khiyar* dalam penjualan untuk memelihara harta, atau ditetapkannya adanya kafaat dalam perkawinan untuk memelihara keturunan. Sedang

dalam peringkat *tahsiniyat*, ditetapkan tata cara thaharah dalam pelaksanaan shalat untuk memelihara agama (Mu'allim & Yusdani, 1999).

Mengenal tingkatan kemaslahatan dan karakteristiknya yang bersifat mutlak (*kully*) atau yang bersifat relatif (*juz-iy*) mutlak diperlukan terutama jika hendak menetapkan hukum dari persoalann yang dihadapi manusia. Misalnya memelihara jiwa itu bersifat *dharury* yang hukumnya mencapai derajat wajib *lidzatih*, karenanya hukum tersebut tidak berubah kecuali kalau berhadapan dengan kasus lain yang sifat *dharury*-nya lebih tinggi, seperti demi memelihara aqidah maka jiwa dapat saja dikorbankan. Sementara itu memelihara kesehatan yang juga terkait dengan keselamatan jiwa adalah kemaslahatan yang bersifat *hajiyyat*, sehingga hukumnya hanya sampai pada derajat wajib *lighayrih*, dalam arti ia wajib karena terkait dengan persoalan lain, yakni persoalan hidup yang sifatnya *daruriyat* (Haq, 1998).

Mengetahui peringkat kemaslahatan, akan menjadi penting artinya apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, dan ketika kemaslahatan yang satu bertentangan dengan kemaslahatan yang lain, dalam hal ini tentu peringkat pertama didahulukan dari peringkat kedua, begitupun peringkat kedua harus didahulukan dari peringkat ketiga. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk peringkat kedua dan ketiga manakala kemaslahatan dalam peringkat *daruriyat* terancam eksistensinya. Misalnya, seseorang diwajibkan memenuhi kebutuhan pokok pangan demi memelihara eksistensi jiwanya. Akan tetapi bila suatu saat tidak menemukan makanan halal, sementara jiwanya terancam mati, maka dibolehkan memakan makanan yang haram demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *daruriyat*, sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyat* dari pada peringkat *hajiyyat*.

Dari pemaparan di atas, tampak jelas bahwa syariat dalam mewujudkan tujuan dan cita-citanya telah meletakkan pondasi dan prinsip-prinsip dasar. Pondasi dan prinsip dasar itu memiliki ciri ketegasan sekaligus tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Bagi hukum islam, fleksibilitas syariat yang tergambar di atas memberi peluang kepadanya untuk menerapkan aturan-aturan di samping tegas namun tidak melupakan dimensi kemanusiaan. Dengan tingkat adaptasi yang sedemikian itu, membuat hukum Islam bergerak lincah mengikuti roda perubahan zaman.

Menurut Syah (1992), dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan, hukum Islam memiliki ciri sebagai berikut:

1. Syariat Islam bersifat universal, artinya universalisme ajaran Islam tidak mengenal latar belakang seseorang, seperti suku, budaya, bahkan agama. Ini sesuai Firman Allah SWT dalam Q.S al-saba' (34): 28. "Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui" (Departemen Agama Republik Indonesia, 1999).
2. Syariat Islam bersifat kemanusiaan, artinya sisi kemanusiaan bagi Islam menjadi aspek yang harus dijunjung tinggi. Karena itu, syariat tidak membenarkan seorang hidup bermewah-mewah sementara di sekelilingnya mengalami kemelaratan. Perintah mengeluarkan zakat bagi yang bersyarat, jelas menjadi contoh konkrit tentang pentingnya merawat sisi kemanusiaan ini.
3. Menjunjung tinggi nilai moralitas. Sebagai sebuah ajaran, Islam sangat menganjurkan kehidupan ditata di atas landasan etika serta akhlak yang terpuji. Keunggulan ajaran Islam, salah satunya karena tuntunan ajarannya sarat dengan nilai moral dan akhlak yang mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda nabi Muhammad SAW. Hal ini dipertegas dalam firman Allah QS al-Qalam (68): 4.

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

"Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung" (Departemen Agama Republik Indonesia, 1999).

Sementara itu, ajaran Islam diyakini berlaku sepanjang waktu dan zaman. Ini karena konsep dan ajaran Islam telah diformulasikan oleh Tuhan untuk tetap eksis dimanapun dan kapanpun. Hal ini terutama karena konsep Islam bersifat universal. Keuniversalam ajaran Islam telah tertuang dengan sangat elegan melalui cita-cita dan tujuannya yaitu kemaslahatan manusia.

Ciri keuniversalan Islam dapat dilihat dari alasan sebagai berikut:

1. Setiap aturan bagi kemaslahatan diciptakan Tuhan secara harmonis, tidak saling berbenturan atau kacau.
2. Kemaslahatan itu berlaku secara umum, tidak parsial, artinya kehadiran Islam bukan hanya berlaku untuk satu titik dan tempat, tetapi menjangkau seluruh pelosok dunia.
3. Maslahat universal (*kulliyah*) adalah maslahat yang dapat diterima secara umum. Hal ini sesuai dengan sifat Islam (syariat) yang berlaku untuk setiap situasi dan kondisi.

4. Kaidah-kaidah pokok maslahat universal bersifat tegas dan pasti, bukan samar-samar dan tidak pasti.
5. Kaidah-kaidah maslahat universal tidak berlaku padanya *nasakh* (pembatalan) (Haq, 2000).

Menurut Al-Zarqa (2000), bahwa pemakaian maslahat dilatari oleh empat hal, yaitu:

1. *Jalb al-Masālih* (menarik maslahat), yaitu melakukan tindakan-tindakan serta kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya terhadap kehidupan suatu masyarakat. Misalnya pemungutan pajak secara adil, dan diperuntukkan bagi kepentingan umum.
2. *Dar al-Mafāsīd* (menolak mafsadat), yaitu membuat ketentuan-ketentuan serta kebijakan yang dapat mengarah kepada terciptanya ketidakstabilan masyarakat yang akhirnya dapat menimbulkan kehancuran, baik kehancuran fisik maupun kehancuran moral. Misalnya pelarangan pemakaian minuman keras dan sebagainya.
3. *Sadd al-Dzari'* (menutup jalan), yaitu mengambil kebijakan dengan menutup segala hal yang dapat memberi peluang kepada perbuatan yang melanggar ketentuan syara', baik disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya menutup dan membatasi tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan ketentuan, karena dikhawatirkan orang yang berkunjung dapat terjerumus kepada perbuatan dosa.
4. *Taghayyur al-zaman* (perubahan zaman), yaitu keputusan hukum diambil karena terjadi perubahan situasi dan kondisi.

Abu Zahrah mengungkapkan, bahwa hukum Islam sebagai penjelmaan syariat, di samping memiliki cita-cita kemaslahatan juga memiliki cita-cita luhur lainnya, yaitu penyucian jiwa dan tegaknya keadilan (Abu Zahrah, 2000).

Penyucian jiwa dimaksudkan agar setiap individu menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan dan kerusakan. Penyucian itu dapat terwujud melalui proses pembiasaan, dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyariatkan. Dengan kebersihan jiwa, manusia akan menemukan fitrahnya yang hakiki, yaitu memiliki sifat lemah lembut, penuh kasih sayang, sehingga akan tercipta kehidupan harmoni, jauh dari rasa dengki dan kebencian.

Di samping itu, keadilan juga menjadi sesuatu yang hendak dicapai oleh syariat Islam. Dalam konteks hukum, keadilan menjadi tolak ukur, baik dari segi penetapan hukum, maupun pada pelaksanaannya. Alquran menggambarkan orang yang memerintah tanpa keadilan dan berjalan di jalan yang salah dikatakan sebagai orang yang tuli dan tidak berguna; sebaliknya, orang yang memerintah dengan adil dan berjalan di jalan yang benar adalah orang yang selalu mendengar dan melihat, mendatangkan kebajikan, mampu melakukan sesuatu yang konkrit, dan bermanfaat bagi orang lain (Ka'bah, 1999).

Maslahat dan Pengembangan Hukum Islam

Pentingnya pengembangan dan pembaharuan hukum Islam dewasa ini, akibat derasnya perubahan dan dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Perubahan masyarakat adalah sebuah fenomena alamiah seiring dengan perputaran waktu. Tidak ada masyarakat yang berada dalam kondisi tetap pada waktu yang berbeda, semua bergerak mengalir, menuju sebuah peradaban yang sempurna. Pemahaman terhadap perubahan masyarakat menjadi bagian penting dari usaha pembaruan, yang mengandung arti pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah paham-paham, adat istiadat, institusi lama dan lain sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Nasution, 1975).

Kehidupan manusia berubah karena adanya perubahan pada saat adanya perbedaan waktu. Perubahan terjadi pada individu maupun kelompok. Menurut Soekanto (2000), perubahan sosial terjadi dari bermacam-macam faktor seperti kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi, persentuhan dengan budaya luar, sikap keterbukaan dan toleransi, dan penduduk yang heterogen.

Hukum Islam adalah hukum yang berkaitan erat dengan perubahan ini. Selain peranannya untuk mengubah masyarakat dari keburukan menjadi kebaikan, hukum ini juga merupakan produk dari perubahan, hasil ijtihad kontekstual para ahli dan ulama dari masa rasul hingga saat ini (al-Awwa, 1998). Jika dalam persoalan agama rasul mendapat wahyu, dalam urusan duniawi beliau bermusyawarah. Di masa sahabat, nas menjadi acuan, tetapi kebijakan kemasyarakatan tetap dimusyawarahkan. Demikian pula masa sekarang, hukum sudah jauh berkembang dari inspirasi awalnya yang tetap dilestarikan berdasarkan Alquran dan Sunnah.

Hukum Islam bukanlah hukum instan yang diberikan Tuhan menurut keinginan-Nya, tetapi hukum yang berkembang tahap demi tahap sesuai dengan perkembangan masyarakat

muslim pada masanya melalui ijtihad, yaitu melakukan pemahaman terhadap nas, mengiaskan kasus baru kepada kasus yang sudah ada hukumnya, dan mengeluarkan hukum baru yang sejalan dengan tujuan syari'ah (Madkur, 1983).

Islam mengajarkan agar perubahan dimulai dari sendiri menuju ke arah yang lebih baik, sebab Allah tidak akan merubahnya sampai individu itu merubah dirinya sendiri. Islam juga mewajibkan adanya agen perubahan yang diambil dari sebahagian komunitas kaum muslimin untuk menjaga stabilitas perubahan ke arah yang lebih baik.

Seorang agen perubahan hendaklah melakukan perubahan berdasarkan berbagai aspek yang memungkinkan untuk menghilangkannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara langsung untuk menghancurkan segala bentuk kebatilan. Perkembangan yang mengarah kepada kemunduran disebut kemungkaran, yang diukur dengan tidak berjalannya norma-norma luhur yang diakui oleh hati nurani manusia sebagaimana yang diajarkan agama. Perkembangan yang baik disebut dengan *ma'ruf* yang menggiring masyarakat dalam suatu *islah*, kebaikan, dan kemaslahatan. Norma inilah yang disebut dengan jalan Allah. Rasul sendiri merupakan agen perubahan sosial pertama yang ditugaskan Allah untuk memperbaiki manusia, mengangkat derajat mereka, dan menjadikan mereka manusia yang sempurna (*insan kamil*) (Watt, 1988).

Dalam sejarah panjang manusia, hukum senantiasa terikat oleh ruang, waktu, dan kepentingan. Manusia tidak dapat membuat hukum yang mengikat secara universal. Karena itu Allah Swt. memberikan petunjuk agar manusia membuat aturan yang adil berdasarkan kemanusiaan, inilah yang tidak akan berubah sampai kapan pun. Sementara hukum itu sendiri akan selalu bergerak dan mengalami perubahan sesuai dengan konteksnya. Kaidah mengatakan "tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman (Al-Barkati, 1986).

Hukum adalah instrumen untuk merekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) agar tercipta kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera. Dalam rekayasa dimaksud, hukum bergerak kadang lambat, kurang tanggap, bahkan terkadang keteter menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Hal ini memberikan celah terjadinya kekosongan hukum sekaligus memberi peluang dan tantangan dikalangan cendekiawan dan praktisi hukum untuk mengisi kekosongan tersebut dengan cara mengembangkan, menemukan dan menciptakan hukum.

Di era modern dan kontemporer saat ini, hukum Islam tidak lagi dipandang sebatas doktrin dan dogma semata, dalam artian hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai produk wahyu belaka, tetapi juga tidak bisa dilepaskan dari historisitas dan pengaruh sosiologis

yang melingkupinya. Karena itu, hukum Islam tidak hanya ditemukan dalam wahyu, tetapi juga dapat ditemukan dalam (hukum natural) (Anwar, 2001).

Dalam menghadapi pengaruh modernitas yang telah merasuk kedalam setiap sendi kehidupan masyarakat, jelas bahwa upaya pengembangan hukum Islam menjadi suatu keharusan. Untuk itu, ijtihad sebagai instrumen utama mendinamisir pemikiran hukum Islam harus digalakkan. Untuk hal tersebut, Amir Muallim dan Yusdani menegaskan, bahwa pengembangan hukum Islam di samping dilandasi epistemologi yang kokoh juga perlu menformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli hukum Islam terdahulu, bahwa salah satu pesyaratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkan hukum dalam Islam.

Pernyataan ini pertama kali dikemukakan oleh Abd. Malik al-Juwaini, dilanjutkan oleh Abu Hami al-Ghazali, diteruskan oleh Izzuddin bin Abd al-Salam. Basis teori ini secara sistimatis dan rinci dikembangkan oleh Abi Ishaq al-Syatibi, dan direalisasikan oleh Najmuddin al-Thufi yang selanjutnya populer dengan term *maqashid al-syari'ah*. Kajian utama basis teori ini adalah mengenai kemaslahatn manusia baik di dunia dan akhirat (Muallim & Yusdani, 1999). Karena pentingnya konsep tersebut, para ahli teori hukum Islam telah menjadikan *maqasid al-syari'ah* sebagai salah satu kriteria bagi seorang mujthaid untuk melakukan ijtihad (Al-Syatibi, 2000; Al-Qardawi, 1987).

Pemikiran maslahat yang merupakan basis teori hukum Islam yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh islam tersebut, pernah menghilang dan kemudian dihidupkan kembali oleh para pakar hukum Islam modern, dan lebih relevan lagi jika dikaitkan dengan kebutuhan legislasi Islam dalam era globalisasi sekarang ini.

Dalam sejarah, pertimbangan maslahat dan logika perubahan sosial sering menjadi alasan membatalkan ketentuan yang jelas dari nas lewat kekuasaan politik. Misalnya dalam kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah, di masa Umar kebolehan ini tidak berlaku lagi berdasarkan keputusan politik. Sejarah manusia meletakkan perkawinan sebagai persoalan yang paling dihormati. Perkawinan mencerminkan harkat dan martabat manusia yang berbeda dengan *species* hewan lainnya. Perkawinan menjanjikan keindahan dan kedamaian yang diperlukan dalam kehidupan, dapat mempererat tali persaudaraan, merekatkan hati yang renggang, dan dapat menjanjikan suatu kekuatan masa depan dengan banyaknya anggota dari sebuah keluarga. Putusnya perkawinan dapat menimbulkan keretakan, permusuhan, bahkan peperangan. Umar melarang kaum muslimin menikahi

wanita kitabiyah yang lebih molek dari wanita Arab agar jangan ada kecenderungan tentaranya yang berada di daerah taklukan lebih tertarik menikahi mereka ketimbang kembali ke istri-istri mereka. Umar menjaga agar wanita muslimah tidak kehilangan suami mereka karena menikah dengan wanita kitabiyah, dan bagi yang gadis masih ada peluang untuk menikah dengan para pejuang Islam yang gagah saat mereka kembali ke kampung halaman. Bagaimanapun wanita muslimah pada saat itu lebih baik dari wanita kitabiyah (Abū Abdallah, 1408 H).

Begitu juga soal penerapan sanksi khamar. Ketika diangkat kasus orang yang minum minuman keras yang tahan terhadap 40 kali jilid, Umar menambahnya menjadi 80 kali cambuk, sebab jumlah sebelumnya tidak lagi efektif untuk memberinya pelajaran. Ia membawa kasus ini dalam musyawarah, Ali mengusulkan agar hukuman itu ditambah menjadi 80 kali cambuk. Alasannya, orang yang minum akan mabuk, dan bicara tidak stabil dan memfitnah, hukuman orang yang memfitnah 80 kali cambuk. Umar menyetujui pendapat ini, tapi tidak menerapkannya secara umum. Untuk orang yang lemah dilaksanakan 40 kali, bahkan orang tua yang pemabuk yang tidak mungkin lagi dirubah perilakunya Umar mengasingkannya dari pergaulan umum agar tidak menularkan tabiatnya. Hukuman 80 kali cambuk merupakan hukum jilid maksimal (Al-Tharafi, 1987).

Persoalan khamar telah ditetapkan Alqur'an dengan nas yang jelas, baik tentang dosanya maupun pengakuan manfaatnya. Tetapi dalam Alquran tidak ditentukan sanksinya, sanksi ditetapkan oleh Sunnah, bahwa Nabi memukul orang yang mabuk dengan sandal. Umar memberikan efek jera kepada pelaku dengan menambah kadar hukumannya, dan dengan alat cambuk.

Berbagai ketentuan nas yang terdapat dalam Alquran maupun hadis, bukanlah semata sebagai diktum hukum, tetapi sebagai sumber normatif yang dijadikan premis untuk melahirkan pernyataan baru. Contoh kasus lain, mengenai pembagian kewarisan. Menurut ketentuan hukum sesuai nas Alquran, bagian anak-anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1. Belakangan konsep ini mulai “digugat” oleh beberapa pakar hukum Islam baik di dalam maupun luar negeri, agar pembagiannya lebih menampakkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dengan konsep 1:1 bagi laki-laki dan perempuan. Tentu saja hal ini, mejadi polemik antara yang setuju dan tidak. Yang tetap mempertahankan pada konsep 2:1, menganggap bahwa hal tersebut sudah tidak bisa dirubah mengingat dalilnya dalam Alquran dianggap sudah final dan *qath'i*.

Upaya ulama untuk menafsir ulang konsep kewarisan 2:1 sebagaimana tersurat dalam Alqur'an surat *al-nisa'* ayat (11), menjadi lebih setara dengan 1:1, adalah semata-mata dengan pertimbangan kemaslahatan (Haq, 2001). Dengan menelusuri ketentuan diturunkannya ayat ini, terdapat *illat* hukum yang mendukung bahwa pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan pada saat pertama hukum ini diterapkan sudah menampakkan rasa keadilan, khususnya bagi kaum perempuan itu sendiri. Ketika perjalanan sejarah manusia berubah sedemikian rupa termasuk keberadaan dan kapasitas perempuan meningkat begitu pesat, tuntutan pembagian 1:1 dengan sendirinya dianggap memenuhi unsur keadilan sesuai dengan ilat hukumnya (Mubarok, 2000).

Pendekatan kemaslahatan tidak berarti mengabaikan teks Alquran maupun hadis. Nas tetap dipakai sebagai payung hukum untuk menilai keputusan yang diambil. Misalnya dalam kasus di atas, ayat Alquran secara tersurat menyebut 2:1. Namun setelah dicermati ternyata di sana alasan konteks sosiologi yang menjadi pertimbangan *illat* hukumnya, yaitu keadilan. Keadilan di sini tentu saja sesuai dengan semangat kemaslahatan. Perkembangan dan dinamika masyarakat yang selalu berubah, akan berpengaruh terhadap rasa keadilan dan kemaslahatannya. Hal ini relevan dengan kaidah fiqh: "Segala hukum berkisar sekitar kemaslahatan, di mana saja terdapat kemaslahatan, maka (disitu) terdapat hukum Allah" (Musbikin, 2001).

Penjelasan di atas, sebagai gambaran konkrit tentang berbagai kebijakan dan ketentuan hukum yang diambil oleh para mujtahid sesuai dengan tuntutan terbaik bagi masyarakat menurut pemikiran dan pertimbangan kemaslahatan. Dengan pemikiran seperti ini diharapkan para ahli dan praktisi hukum Islam memiliki keberanian untuk melakukan terobosan yang signifikan demi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat.

Penerapan maslahat atau *maqashid al-syari'ah* dalam menyelesaikan kasus hukum terutama karena dipengaruhi setidaknya dua hal: *Pertama*, pengembangan hukum Islam lewat *maqāṣid syari'ah al-maslahah* tidak memerlukan penguasaan bahasa Arab yang maksimal sebagaimana jika dilakukan pada pendekatan kebahasaan. Ini berarti persyaratan penguasaan bahasa diperlonggar. *Kedua*, kasus baru yang muncul di tengah masyarakat sama sekali belum dijumpai pada zaman Nabi, maupun zaman sesudahnya, sehingga hal tersebut mengharuskan para mujtahid melakukan ijtihad baru (Suratmaputra, 2000).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi globalisasi yang penuh tantangan. Islam harus memiliki watak ganda; pada satu sisi, sebagai perwujudan hukum Tuhan ia harus akomodatif terhadap tuntutan zaman. Watak pertama menuntunnya

untuk mampu membentuk tata kehidupan masyarakat. Watak kedua menuntunnya untuk dapat dipengaruhi masyarakat agar tidak ketinggalan zaman.

PENUTUP

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik sejumlah pokok pikiran sebagai kesimpulan tulisan ini: *Pertama*, maslahat merupakan tujuan yang dikehendaki oleh al-*syarī* dalam hukum yang diterapkannya melalui teks-teks suci syariah (*an-nusūs as-syarī'ah*) berupa Alquran dan hadits. Tujuan tersebut mencakup 5 (lima) hal pokok (*maqashid al-syarī'ah*), yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. *Kedua*, konsep maslahat sangat relevan untuk diterapkan pada kondisi sekarang, dimana perubahan terjadi di segala lini kehidupan akibat derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maslahat memiliki ciri dinamis dan fleksibel, sehingga ia bisa mengisi kebutuhan hukum masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip nas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Abdallah, Muhammad ibn Muni' ibn Sa'ad al-Hasyimi. 1408 H. *al-Thabaqāt al-Kubrā*, Juz III. Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam
- Abu Zahrah, Muhammad. 2000. *Ushul al-Fiqh*. Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum dengan judul *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ahmed, Akbar S. 1994. *Postmodernisme Bahaya dan Harapan Bagi Islam*. Bandung: Mizan.
- Al-Awwa, Muhammad Salim. *Al-Fiqh al-Islāmī Fī Tharīq al-Tajdīd*, (Beirut: al-Maktab al-Islami 1419/1998).
- Al-Barkati, Muhammad Amin al-Hasan al-Majdadi. 1986. *Qawā'id al-Fiqh*. Karaci: Al-Shadaf.
- Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad. *al-Mustasfā*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qardāwi, Yusuf. 1987. *Ijtihad dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Qardāwi, Yusuf. 1983. *Al-Madkhal li Dirāsah as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Rahmān, Jalaluddin 'Abd. 1983. *Al-Mas ālih al-Mursalāh wa Makan ātuhū fī al-Tasyrīh*. Mesir: Mathba'ah as-Sa'ādah.
- Al-Syātibi, Abū Ishāq. 2004. *Al-Muwāfaqāh fī Ushūl al Ahkam*, Juz. II. Beirut: al-Maktabah al-Taufiqiyah.
- Al-Syatibi. 2000. *Al-Muwafaqat*, Juz IV. Libanon: Dar al-Fikr.

- Al-Syawkani. 2000. *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Ushūl*, Tahkik oleh Abu Hafis Sami bin al-‘Arabi Al-Asyra, Juz 2. Riyadh: Dār al-Fadīlah.
- Al-Tharafi, Nashir ibn Aqil Jasir. 1987. *Al-Qadhā ī Ahdi Umar ibn al-Khattāb*. Jeddah: Dār al-Madani.
- Al-Thūfi, Najm al-Dīn. 1993. *Risālah fī Ri’āyah al-Mashlahah*. Libanon: al-Dār al-Mashdariyyah al-Lubnāniyyah.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad. 2000. *Al-istislāh wa sa-masālih al-Mursalah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa Ushūl Fiqh*. Diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohyana dengan judul *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan Mazhab Fiqh*. Jakarta: Riora Cipta.
- Amal, Taufik Adnan. 1990. *Metode dan Alternatif Neo-modernisme Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan.
- Anwar, Syamsul. 2001. *Paradigma Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Says, Ali. 1995. *Nasyātul Fiqhil Ijtihādi Wa ath-waruhū*. Diterjemahkan oleh M. Ali Hasan dengan judul *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- As-Shiddiqi, Hasbie 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1999. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Toha Putra.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Haq, Hamka 1998. *Falsafah Ushul Fiqhi*. Ujung Pandang: Yayasan al-Ahkam.
- Haq, Hamka 2001. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*. Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam.
- Hisam, Husain Hamid. 1971. *Nazariyat al Maslahat fī al Fiqh al Islāmiy*. Mesir: Dār al Nahdan, al Arabiyah.
- Ibn ‘Asyur, Tahir. 2006. *Maqāsid as-Syarī’ahal-Islāmiyyah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Ibn Mukarram, Jamaluddin Muhammad. 2003. *Lisan al-Arab*, Juz 2. Riyadh: Dār ‘Alam al-Kutūb.
- Ka’bah, Rifyah. 1999. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Universitas Yasri.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh Noer Iskandar dan Moh. Tholhah Mansur. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Madkur, Muhammad Salam. 1983. *Al-Ijtīād fī al-Tasyr ī al-Islāmi*. Mesir: Dār al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Mu’allim, Amir, & Yusdani. 1999. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.

- Mubarok, Jaih. 2000. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukri, Moh. 2011. *Paradigma Maslahat dalam pemikiran al-Ghazali*. Yogyakarta: Nawesea Press.
- Musbikin, Imam. 2001. *Qawaid Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution, Harun. 1975. *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang.
- Safi'i, Rahmad. 1999. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. 2000. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Watt, William Montgomery. 1988. *Muhammad's Mecca, History in The Qur'an*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

